

Geossistema, Território e Paisagem: o caso do Bioparque Zoobotânico em Teresina/PI

Geosystem, Territory and Landscape: the case of the Zoobotanical Biopark in Teresina/PI

DOI: 10.5281/zenodo.13819876

Valdinar Pereira do NASCIMENTO JUNIOR
Raimundo Lenilde de ARAÚJO
Cláudia Maria Saboia de AQUINO

Programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí
Teresina, Piauí, Brasil

junior-dz7@hotmail.com

Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Piauí
Teresina, Piauí, Brasil

raimundolenilde@gmail.com

Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Piauí
Teresina, Piauí, Brasil

cmsaboia@gmail.com

A pesquisa tem como objetivo geral: realizar uma análise integrada da paisagem por meio do método GTP no Bioparque Zoobotânico (BioPZ) de Teresina (Piauí/Brasil). Como objetivos específicos buscou-se: Discorrer sobre a história dos parques urbanos, contextualizando a criação dos parques da cidade de Teresina; Caracterizar o ambiente (Geossistema); Compreender as multiterritorialidade (Território); e Identificar as Percepções paisagísticas (Paisagem). Utilizou-se da metodologia proposta por Bertrand (2007) denominada Sistema GTP (Geossistema, Território e Paisagem). Acerca do Geossistema, a caracterização dos aspectos físicos do ambiente e as modificações humanas, como a caracterização dos aspectos físicos do ambiente e as modificações humanas. Acerca do Território, existe um conjunto de atores no BioPZ pautado por interesses e visões diversas. A paisagem, existem representações paisagísticas dos visitantes, funcionários e permissionários, que possuem um sentimento de pertencimento, memórias afetivas e as perspectivas diferentes em relação às modificações empreendidas no BioPZ. Concluiu-se que o trabalho demonstrou a importância do GTP, pois permite várias leituras, não apenas a delimitação e representação cartográfica das áreas, mas também a possibilidade de analisar a complexidade e a dinâmica da área estudada.

Palavras-chave: GTP (Geossistema-Território-Paisagem); Unidade de Paisagem; Bioparque Zoobotânico; Teresina; Piauí.

The research has as its general objective: to carry out an integrated analysis of the landscape using the GTL method in the Zoobotanical Biopark (BioPZ) of Teresina (Piauí/Brazil). The specific objectives were: Discuss the history of urban parks, contextualizing the creation of parks in the city of Teresina; Characterize the environment (Geosystem); Understand how multi-territoriality (Territory); and Identify yourself as Landscape Perceptions. Use of the methodology proposed by Bertrand (2007) called GTL System (Geosystem, Territory and Landscape). About the Geosystem, a characterization of the physical aspects of the environment and how human modifications, as a characterization of the physical aspects of the environment and how human modifications About the Territory, there is a set of actors in BioPZ based on different interests and visions. In the landscape, there are landscape representations of visitors, employees and permit holders, who have a feeling of belonging, affective memories and different perspectives in relation to the modifications undertaken at BioPZ. It was concluded that the work demonstrated the importance of the GTL, as it allows different readings, not only the delimitation and cartographic representation of areas, but also the possibility of analyzing the complexity and dynamics of the studied area.

1. Introdução

A relação sociedade e natureza mudou; o conhecimento científico da natureza e a própria natureza evoluíram. Foi uma revolução cultural, ideológica e científica, econômica e social, onde à medida que o homem avança no crescimento econômico, reflete significativamente no meio ambiente (PASSOS, 2012).

Nesse contexto, a apropriação e as transformações da natureza pelo ser humano, agravaram os problemas urbanos e intensificaram os impactos socioambientais pelo mundo, o que acarretou consequências ambientais nas diversas relações políticas, sociais, culturais e econômicas para toda sociedade. Sendo assim, os Parques Ambientais urbanos, tornam-se os principais ícones de defesa do meio ambiente, evitando sua degradação, mesmo diante do exíguo espaço que lhes é destinado nos centros urbanos.

Os Parques Ambientais (PA) desempenham um importante papel para a sociedade, pois constituem significativos espaços da paisagem urbana, principalmente, por colaborarem para conservação do ambiente e o bem-estar da população, visto que contribuem para amenizar as “altas temperaturas, a melhoria do microclima (e do conforto térmico) e da qualidade do ar, além de mais benefícios, como o aumento da infiltração da água no solo reduzindo, dentre outros problemas, os causados pelas enchentes” (VIANA, 2018, p. 26).

Nesse cenário, o Parque Zoobotânico de Teresina/PI foi inaugurado em 08 de maio de 1973 no bairro Zoobotânico, na região administrativa Leste, da cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Sendo uma área de preservação permanente, que é uma área protegida com intuito de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, assim facilitando a integração de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas (ABREU, 2018).

O Bioparque Zoobotânico (BioPZ) é uma área de preservação ambiental administrada pela parceria público-privado (PPP), com atrativos - principalmente - para crianças, por ser um zoológico que abriga diversas espécies de animais, como felinos, primatas, aves e répteis. Os BioP (Bioparques), “são espaços que favorecem a conservação da biodiversidade, são lócus apropriados para o desenvolvimento da Educação

Ambiental” (FONSECA; SILVA, 2020, p. 220).

Acrescenta-se como elemento essencial para escolha do Bioparque Zoobotânico, entre tantos parques ambientais urbanos na cidade de Teresina/PI, o fato de ser o primeiro parque a ser criado, por meio da lei municipal 1.479, de julho de 1972, considerado o terceiro maior parque urbano do Brasil e o maior do Nordeste, com uma área total de 137 hectares (TERESINA, 2002), além de possuir um espaço destinado à preservação do bioma local.

Outro aspecto de relevância da pesquisa, é guardar relação com a problemática envolvendo o conhecimento científico, diante da carência no número de pesquisas que buscam relacionar sistema físico-natural e socioeconômico, a partir do sistema GTP – Geossistema, Território e Paisagem.

Este trabalho tem como proposta: investigar, por meio do estudo integrado da paisagem apoiada na interface das relações entre a sociedade e a natureza, o estudo de caso do Bioparque Zoobotânico de Teresina, PI. Mas o que se entende por esta relação sociedade e natureza? É possível focar este debate na noção de multifuncionalidade do território e quais os atores/interesses envolvidos nesse processo e as principais ações realizadas no BioPZ?

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa consistiu em realizar uma análise integrada da paisagem, por meio do método GTP no Bioparque Zoobotânico de Teresina (Piauí/Brasil). Como objetivos específicos buscou-se: discorrer sobre a história dos parques urbanos, contextualizando a criação dos parques da cidade de Teresina; caracterizar o ambiente (Geossistema); compreender as multiterritorialidade (Território); e ainda, identificar as Percepções paisagísticas (Paisagem).

2. Sistema GTP: Geossistema, Território e Paisagem

A proposta de Bertrand desde seu início se inclinou para o desafio de buscar a compreensão dos fenômenos geográficos diante da introdução à questão ambiental como condição de estudo. Essa proposta está presente desde o artigo fundador de Bertrand (1968), “Paisagem e Geografia Física Global: Esboço Metodológico”, sendo assim, sua primeira proposta na perspectiva de uma análise sistêmica, capaz de integrar os sistemas formados pelas interações entre os elementos bióticos, abióticos e

antrópicos (Geossistemas) como caminho para a compreensão dos fenômenos na interface natureza-sociedade (SILVA, 2014).

Ademais, fica evidente que a preocupação de Bertrand sempre esteve atenta ao tratamento destinado à natureza pela Ciência Geográfica, de modo que a questão ambiental está intrinsecamente relacionada aos seus postulados, os quais se desdobram no Geossistema, Território e Paisagem, porém sendo o meio ambiente o ponto-chave e de partida a ser contemplado pelos estudos geográficos.

Diante disto, Bertrand (2007), cria um conceito mais amplo para o Geossistema, chamado pelos citados autores, de GTP (Geossistema, Território e Paisagem), que pode ser compreendido pelas três vias interdependentes que trabalham cientificamente na construção do espaço geográfico, tendo como interesse epistemológico e metodológico, a preocupação de preservar a complexidade e a diversidade do ambiente, na tentativa de auxiliar na superação da ruptura entre sociedade e natureza (ROSOLÉM & ARCHELA, 2010). Para Passos (2018, p. 247).

O sistema GTP, que associa o Geossistema-fonte ao território-recurso e à paisagem-identidade, não tem outra razão de ser. É uma tentativa, de ordem geográfica, para matizar, ao mesmo tempo, a globalidade, a diversidade e a interatividade de todo sistema ambiental. Ele não é um fim em si mesmo. É apenas uma ferramenta. É apenas uma etapa. O sistema GTP não substitui nada.” (PASSOS, 2018, p. 247).

Para Lucena e Freire, (2014, p. 308) o GTP é uma tentativa de “convergência entre ambos os conceitos, a fim de subsidiar as análises geográficas, levando em consideração o espaço geográfico e suas dinâmicas e a relação socioeconômica e socioambiental.” Ou seja, é reconhecido um sistema geográfico de exploração da interface sociedade/natureza, com três grandes tipos de diversidade: uma que está ligada aos fenômenos naturais, outra associada aos fenômenos da economia e uma terceira, aos culturais.

Essas três entradas diferentes possibilitam uma análise espaço-temporal de três dimensões diferentes, com uma completando a outra (Figura 1). Sua prática se dá pela análise de um mesmo conjunto geográfico, aplicando simultaneamente essas três entradas: A fonte ou a — entrada naturalista: o Geossistema; O recurso ou a — entrada socioeconômica: o Território; O ressurgimento ou a — entrada sociocultural: a Paisagem.

Figura 1- Esquema representativo do sistema GTP

Fonte: (CLAUDE; G. BERTRAND, 2007). Organização: (NASCIMENTO JR, 2023).

Para um melhor entendimento do que representa essa proposta em termos analíticos e metodológicos, serão descritos a seguir os conceitos de Geossistema, Território e Paisagem. Esses três campos conceituais, semânticos e metodológicos, permitem uma varredura lógica, hierarquizada do conjunto da interface. São eles (Bertrand, 2009, p. 126):

- O tempo do Geossistema é aquele da natureza antropizada: é o tempo da fonte, das características bio-físico-químicas de suas águas e seus ritmos hidrológicos.
- O tempo do Território é aquele do social e do econômico, do mercado ao tempo do “desenvolvimento durável”: é o tempo do recurso, da gestão, da redistribuição, da poluição-despoluição.
- O tempo da paisagem é aquele do cultural, do patrimônio, do identitário e das representações: é o tempo do retorno às fontes, aquele do simbólico, do mito e do ritual.

O Geossistema (A fonte), constituído pelos elementos geográficos e sistêmicos, é composto por elementos abióticos, bióticos e antrópicos, abrangendo também os conceitos espacial, natural e antrópico. Ademais, a entrada naturalista: “trabalhada a partir do conceito de Geossistema, onde se analisa a estrutura e funcionamento biofísico, é o que os autores chamam de Source (fonte)” (LOPES, 2011, p. 70).

O Território (O recurso), é a entrada em que permite analisar as ações e o funcionamento da questão social e econômica no espaço, considerando o tempo para relatar o recurso, a gestão, a redistribuição, a poluição e a despoluição. Ademais, a entrada socioeconômica:

analisada a partir do conceito de Território, que permite analisar as repercussões da organização e dos funcionamentos sociais e econômicos sobre o espaço considerado (CLAUDE; G. BERTRAND, 2007) é chamada pelos autores de Ressource (recurso) (LOPES, 2011, p. 70).

A Paisagem (O ressurgimento) “abrange não somente o visível, mas também a construção cultural e econômica de um espaço geográfico” (PISSINATI; ARCHELA, 2009, p. 10). Nela contém o território, sua organização espacial e seu funcionamento, e se reproduz nos elementos do Geossistema. Nesse sentido, compreende-se a entrada sociocultural: “que se dá a partir da noção de paisagem, estudada a partir do processo de artificialização da paisagem, chamada pelos autores de Ressourcement (identidade)” (LOPES, 2011, p. 70).

A Paisagem representa o espaço-tempo da cultura, da memória, da história, da estética, do simbólico e do místico. Está ligada à dimensão sociocultural, ao patrimônio, à identidade e às representações sociais do espaço e do meio natural. A Paisagem abarca, portanto, os aspectos culturais do sistema GTP, o imaginário, a memória, os símbolos e representações que conformam a identidade de um povo e que os diferencia dos demais (BERTRAND, 2007).

Por conseguinte, entende-se por GTP a constituição de um Geossistema que compreende a maior parte do espaço que possui o arcabouço dístico natural. Sobre este ambiente natural grupos sociais instalam-se e passam a produzir meios de reprodução da vida a partir do trabalho, gerando os grandes Territórios de dominação das civilizações, os quais terão a formação de uma paisagem singular para cada local do espaço geográfico.

3. Metodologia

No tocante aos desenvolvimentos e aplicações do método proposto, do ponto de vista metodológico, o presente estudo é caracteristicamente qualitativo, envolvendo um estudo de caso, relacionado às implicações existentes entre homem-natureza no Bioparque Zoobotânico de Teresina/PI, escolhido como área-objeto. Tendo em vista que nos estudos ambientais observa-se a inter-relação entre os elementos sociais e naturais em forma de sistemas que se integram e interagem, define-se, portanto, a análise sistêmica como

a metodologia eleita de abordagem.

A escolha desse modelo de análise de Claude e Georges Bertrand foi por ser essa uma proposta de análise híbrida, ou seja, tirando a dicotomia entre a Geografia física e a Geografia Humana, assim compreende a natureza através do viés do território e da paisagem de forma integrada e complementar, sem desconsiderar a ação antrópica.

Desta maneira, para dar subsídio à pesquisa, foram adotados os seguintes procedimentos e técnicas de pesquisa:

Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico preliminar sobre o Bioparque Zoobotânico de Teresina/PI. Em seguida, foi realizada, através da revisão bibliográfica, a consulta e análise de obras impressas - como livros e revistas especializadas, sites da internet e trabalhos acadêmicos - que continham dados pertinentes à presente pesquisa.

Além disso, foram realizados dez trabalhos de campo estruturados para monitoramento da área, realização de entrevistas e registro fotográfico. Utilizou-se o roteiro previamente elaborado que serviu de base para as entrevistas semidiretivas. Segundo Oliveira (2001), a entrevista semidiretiva não é inteiramente aberta nem conduzida por inúmeras perguntas precisas, quando o entrevistador recorre a uma série de perguntas guias, as quais dispensam uma ordem específica para serem aplicadas.

O registro dos depoimentos contou com o aplicativo de gerenciamento de pesquisas, o *Google Forms*. O roteiro está constituído por tópicos, divididos em três partes:

i) Nessa primeira parte do roteiro, está relacionado à importância da natureza para a cidade de Teresina.

ii) Na segunda parte visa identificar aspectos pessoais da opinião em relação ao Bioparque, (Vocês acham importante existir esta Unidade de conservação? Por quais motivos? Quais as expectativas referentes ao empreendimento privado?). Sendo assim, identificar a percepção da paisagem e a importância das áreas verdes no contexto urbano da cidade.

A para a confecção do mapa de localização foi utilizado o ArcGis (versão 10.8, com licença estudantil) e o Google Earth Pro. Nesse processo de mapeamento, contou também com informações obtidas através de bancos de dados de shapefiles e imagens raster georreferenciadas, que estão disponíveis nos sítios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de

imagens obtidas através do Google Earth Pro.

4. Resultados e Discussões

4.1 Sistema GTP (Geossistema- Território - Paisagem): Análise da estrutura biofísica, no BioPZ.

A cidade de Teresina conta com mais de 30 Parques Ambientais distribuídos em toda sua malha urbana, segundo dados da SEMPLAN (2015), dentre os quais destaca-se o BioParque Zoobotânico. Nesse sentido, localizado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, (Figura 2) o BioPZ ocupa uma área de 137 hectares (TERESINA, 2002), criado no governo do Dr. Alberto Tavares Silva, enquadrado na categoria de Unidade de Conservação, e recentemente administrado pela PPP (hoje funcionando com uma parceria público privada), passou a denominar-se Bioparque.

O Bioparque está situado no setor nordeste do perímetro urbano da cidade, no bairro Zoobotânico, limitando-se ao norte com a rua Alameda Flamboyant e uma faixa de uma lagoa fluvial, a Oeste com o rio Poti e a Leste com a Av. Presidente Kennedy, onde se encontra a entrada principal do parque. Ao Sul limita-se com o Centro de Ciências Agrárias – CCA/UFPI.

Figura 2 - Delimitação da área do BioParque Zoobotânico de Teresina/Piauí, 2022

Fonte: (SEMPLAN, 2021); Google Earth Pro (2022).

Organizador: (NASCIMENTO JR, 2022).

O Bioparque Zoobotânico de Teresina foi caracterizado através dos meios: físicos, biológico e antrópico, todos por suas condições mais comuns, considerando o plano de manejo (2002) e está em vigor até hoje. A análise da estrutura biofísica inicia pela

caracterização geológica.

A Geologia do BioPZ, conta com rochas mais antigas encontradas na área do entorno do parque zoobotânico são atribuídas à formação pedra de fogo (Ppf) do permiano da bacia sedimentar do Parnaíba, podendo ocorrer eventualmente rochas ígneas básicas, juro-cretáceas sob a forma de soleiras e diques de diabásio, no entanto, é válido destacar que estes ocorrem com maior frequência bem mais ao sul.

A formação Pedra de Fogo, localmente, constitui o substrato sobre o qual ocorreram os processos geológicos erosivos responsáveis pelo atual traçado do rio Poti. Trata-se da principal unidade geológica da área, tipicamente constituída por uma alternância de silexitos, arenitos e siltitos, com exposições frequentes, tanto sob a forma de relevo ondulado como formando morrotes de bordas íngremes e escarpadas (TERESINA, 2002).

A Geomorfologia, a área do parque zoobotânico está regionalmente encravada na unidade geomorfológica denominada baixos planaltos do médio-baixo Parnaíba, na porção associada à planície fluvial do rio Parnaíba. Topograficamente, esse compartimento apresenta reflexos, ainda que fracos, do mergulho geral das camadas sub-horizontais como continuidade aos terrenos da Cuesta da Ibiapaba. As altitudes evoluem, portanto, de oeste para leste, aproximadamente 20-40 metros no vale do Parnaíba para 200-300 metros nos planaltos rebaixados (TERESINA, 2002).

Regionalmente, a dissecação em interflúvios tabulares, isola pequenos planaltos considerados como mesas, com simetria de vertentes, pela sua forma tabular, que, ora se adensam, formando os grupamentos de mesas, ora se esparsam, formando vales colúviais achatados e vales aluviais.

A Pedologia, os contatos das principais manchas de solos são estreitamente associados aos contatos entre as formações geológicas locais, como decorrência de serem originados dos processos geológicos de alteração, desagregação e escavação das rochas que compõem a formação pedra de fogo. Grosseiramente, podem ser individualizados três grandes tipos de solos, associados tanto aos processos erosivos das rochas do substrato, como às feições geomorfológicas representadas pelas lagoas e área de inundação, a evolução do traçado do rio e aos declives suaves característicos das rochas da formação pedra de fogo na área.

O clima da cidade de Teresina e do parque pode ser enquadrado em tropical subúmido quente, com duração do período seco de 5 meses e temperatura máxima de 40°

C e mínima 22° C. Quanto à pluviosidade, o período chuvoso inicia-se no mês de janeiro e prolonga-se até maio, sendo fevereiro/março/abril os meses de maior intensidade pluviométrica.

No tocante ao uso e cobertura do solo, à vegetação, na região das terras baixas de Teresina, onde está encravada a área do Bio Parque Zoobotânico, caracteriza-se pela formação de uma floresta subcaducifólia. A vegetação não é apenas uma cobertura protetora, é de grande importância para o Bioparque, por tratar-se de uma zona de transição, a importância da vegetação nessa área se justifica também pelas recíprocas influências que fluem entre o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica na paisagem.

Observa-se a presença do babaçu, desta é notório ao longo de toda a extensão da rodovia PI-112 de Teresina a União, que estabelece o limite leste do parque. No trecho do parque ocorre com frequência o babaçu e o tucum e raramente a carnaúba, que é mais característica nas proximidades da cidade de União.

Ao lado da formação subcaducifolia, margeando o rio Poti e a lagoa natural, ocorre uma vegetação típica de mata ciliar, já bastante rarefeita, face a destrutiva ação antrópica e a ocupação de seu espaço por uma vegetação secundária, onde localmente existe um enclave de mangueira sobre o barranco do rio. Ademais, o Bioparque apresenta uma boa cobertura vegetal conservada formada por árvores de porte arbóreo, arbustivo e rasteiro, com presença de plantas típicas da região (Figura 3).

Figura 3- Delimitação da área do BioParque Zoobotânico de Teresina/Piauí

Fonte: (NASCIMENTO JR, 2023).

A lagoa natural caracteriza-se por uma vegetação aquática típica, destacando-se o capim, que toma quase toda a área das margens, salsa e o aguapé, este último sugerindo processos de contaminação da lagoa por água servida.

A fauna nativa do Bioparque zoobotânico ainda não foi intensivamente estudada e catalogada. Entretanto, os dados obtidos ao longo de tempo de seu funcionamento, mesmo que de maneira não sistemática, permitem relacionar uma grande variedade de espécies, que estão representadas no conjunto da fauna do zoológico, das espécies em extinção e das espécies exóticas nele existentes. O Bioparque apresenta áreas específicas destinadas à criação de aves em gaiolas (Figura 4), mamíferos em viveiros e/ou jaulas, répteis em regime de cativeiro nos terrários e peixes nas lagoas.

Figura 4- Criação de aves em gaiolas

Fonte: (NASCIMENTO JR, 2023).

Quanto aos recursos hídricos, o rio Poti (Figura 5) apresenta escoamento perene nos limites com o zoobotânico, dada a maior profundidade do lençol freático e pela proximidade de sua confluência com o rio Parnaíba, que garante um escoamento contínuo, mesmo no período de estiagem. Vale ressaltar que o rio Poti está localizado fora do perímetro da Unidade de Conservação, mas o mesmo gera uma grande influência para o Bioparque.

Figura 5 - Rio Poti

Fonte: (NASCIMENTO JR, 2023).

4.2 A Paisagem do BioPZ: uma leitura sob a dimensão sociocultural

Através do sistema GTP, trabalhamos na tentativa de abordar as dinâmicas socioambientais do BioPZ, no tocante à paisagem sob a ótica de Bertrand (2009) e sua importância para a análise da paisagem. Para este autor, a paisagem não é apenas natureza. Ela é uma criação humana, a marca de uma sociedade sobre um território.

A população tem uma importante missão ambiental, a princípio seria uma compreensão da natureza como um lar, como sua casa, e a importância desta para as demais pessoas que habitam e que habitaram. Nesse sentido, Mendonça, (2001, p. 117) ressalta o termo ‘sócio’ atrelado ao termo ‘ambiental’ para enfatizar o “necessário envolvimento da sociedade enquanto sujeito, elemento, parte fundamental dos processos relativos à problemática ambiental contemporânea”, ou seja, a sociedade e a natureza em uma harmonia constante.

A seguir vemos os relatos feitos pelos visitantes, retratando a questão do significado da natureza para os visitantes do BioPZ, ainda que sob seu ponto de vista:

“Representa tranquilidade, bem-estar, ar puro, calma.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Representa a riqueza natural, onde buscamos por meio de antídotos, métodos e outras para buscarmos um progresso.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Representa espaço de convivência, sustento e sobrevivência.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Preservação de todas as espécies.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“É um meio de relaxar e sentir boas energias.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Equilíbrio e tranquilidade.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A natureza representa para mim, é algo extremamente importante para minha vida, pois através dela eu consigo ter uma ótima qualidade de vida.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A natureza representa qualidade de vida pra mim.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A natureza representa um meio que transmite várias sensações, podendo ser do bem-estar e esse bem estar proporciona um sentimento de equilíbrio interior, paz, entre outros.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Representa a vida.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Vida.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Representa ar puro, liberdade e bem-estar.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Representa paz.” [sic] Funcionário do Bioparque Zoobotânico.

“E relaxar a mente. Teresina é rica e não sabe. Não tem outro lugar. Vida é uma adrenalina, quer descanso vai pra Natureza, é tudo de bom.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“Lembra o interior.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

Nas entrevistas foi possível observar que os visitantes têm em comum a questão da natureza como algo para “relaxar”, um elemento que promove a “tranquilidade”, ou até mesmo a fuga da rotina movimentada no dia a dia urbano, outros entrevistados mencionam a questão da qualidade de vida, mas também a preservação das espécies, outros têm a natureza como uma lembrança/associação ao “interior”, local que traz paz e de descanso.

As respostas sobre a natureza foram satisfatórias à pesquisa, pois os entrevistados - através dos sentidos e de suas vivências - dão a perceber uma definição pessoal do que é a natureza, demonstrando afinidade no significado que a natureza representa para cada, sendo associada à qualidade de vida. Acerca do tema, vemos a seguir algumas narrativas relacionadas à existência da UC's do BioPZ para a cidade de Teresina, os entrevistados relataram os seguintes entendimentos acerca da ação eficaz ou não:

“Sim, pois ajuda a manter o equilíbrio de uma cidade urbana com a natureza que é necessário para a sobrevivência do ser humano.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Importante por nos proporcionar um elo com a natureza.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, para coibir a degradação desses locais.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim. Principalmente porque Teresina oferece poucas opções de contato com a natureza.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, além de ser uma excelente opção de lazer, o parque também atua na recepção e alojamento de animais silvestres apreendidos pelo tráfico e maus tratos.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim. É importante para o maior contato com a natureza, além de conscientizar sobre preservação.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, pois ainda em Teresina-PI faltam muitas áreas de prevenção para o meio-ambiente. Outro fator importante,

melhora a qualidade do ar na região com o Bioparque Zoobotânico.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim. Pois a natureza fornece elementos básicos para a vida, que também são oportunidade de recreação, inspiração e benefícios psicológicos.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim. acho importante, pois contribui para o equilíbrio do meio ambiente urbano, em diversos parâmetros e proporciona a conservação e manutenção de áreas verdes na cidade.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Para melhorar a qualidade de vida da população.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Não, porque o parque só serve pra alimentar o capitalismo.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, pois é importantíssimo ter em uma cidade uma área de preservação do meio ambiente.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, mais áreas de lazer à população.” [sic] Funcionário do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, a melhor coisa.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“Sim, as árvores, o verde o primeiro lugar. O povo procura sombra.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

Quanto a existência da UC’s e às qualidades do BioPZ para a cidade de Teresina, as entrevistas mantiveram satisfatórias respostas, pois os visitantes entendem a importância da UC’s para a cidade, pois como os entrevistados mencionaram, são vários elementos, como a questão do equilíbrio, o proporcionar um elo com a natureza, o intensificar a relação sociedade e natureza, o lazer, a recreação, a conscientização.

Quanto à questão do entrevistado ao lembrar no bioparque, sobre a primeira imagem que aparece em sua mente. A intenção do questionamento é extrair dos entrevistados o relato acerca da memória afetiva.

“Animais, por muito tempo o parque era associado só aos animais, embora houvesse muito descaso com eles.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Florestas.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Os espaços de lazer (parques, trilhas e o banho no rio).” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Minha família. Desde criança, sempre que podemos, visitamos o bioparque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A ilha dos macacos, pois marcou minha vida em muitas situações boas de vivência.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Animais. Sempre fui desde criança para ver os animais.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A primeira coisa que vem é quando eu era criança brincando no labirinto com minha irmã, isso vem, pois, marcou muito minha vida.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Árvores. Eu amo ver as árvores, elas me trazem paz.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Grandes árvores e animais.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Um local maravilhoso para caminhar.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Manga, tem muita manga.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Paisagismo, pois a área verde do parque foi bem projetada e executada e é o cartão postal do bioparque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Lazer imenso, relaxar a mente, o Jardim” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“Entrada do bioparque.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“O Parque.” [sic] Funcionário do Bioparque Zoobotânico.

“Minhas crianças correndo e livre explorando o local.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

Foi possível observar a questão da memória afetiva, como a visitas com a família, as visitas durante a infância, os animais. Outro ponto bastante mencionado foi o labirinto, muitos entrevistados relataram que o mesmo faz parte de sua infância, ou seja, faz parte de uma memória afetiva que muitos compartilham e que marcaram muito a sua infância. Fica claro a importância de preservar esses locais que guardam grande sentimento e um sentimento de pertencimento do visitante com o Parque.

No tocante às transformações e mudanças empreendidas no BioPZ, sobretudo, como os visitantes classificam o serviço prestado, ou seja, a situação gestão atual- PPP do bioparque. Vejamos um pequeno fragmento que retrata a questão mencionada:

“Ótimo, melhorou bastante em várias questões do bioparque, embora ainda deva haver melhorias no parque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Razoável.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Trouxe melhorias para o parque, como infraestrutura mais adequada para os visitantes e animais que vivem nesse local.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“É notável a diferença do bioparque na administração atual. Áreas revitalizadas, circulação de veículos limitada.”

organização e limpeza do bioparque, etc.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Pelo fato de ter melhorado o modelo de gestão e organização do parque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Bom. Houve melhorias nítidas na atual gestão.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Atualmente a recepção está ótima, os banheiros estão bem preservados.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Muito bom, pudemos notar grandes diferenças e organização, sem contar nas várias reformas que estão sendo feitas.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Bom, serviço equiparado ao mesmo serviço de antes, sem a PPP.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Não mudou muita coisa ainda.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Ótimo, melhorou bastante tal como estrutura e o tratamento aos animais.” [sic] Funcionário do Bioparque Zoobotânico.

“Bom.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Melhorou 100%.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“As mudanças chamam mais pessoas para minhas vendas.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“Bem cuidado, porém alguns valores altos que nem todo mundo consegue pagar.” [sic] visitante do Bioparque Zoobotânico.

Durante as entrevistas, em alguns casos foi possível observar divergência, visto que alguns relatam a situação como razoável, outros como boa e ainda outros como excelente, ou até mesmo relatam que não mudou muita coisa ainda, todavia, a maioria destacou pontos positivos, isso reflete a aprovação pela população entrevistada acerca das mudanças empreendidas dentro do BioPZ. Em alguns momentos os visitantes relatam os altos preços, o que é um fator causador de alguns visitantes não conseguirem utilizar todos os serviços prestados.

Observamos a percepção dos visitantes sobre as significações da paisagem (paisagem afetiva). A seguir vemos o extrato dos relatos feitos pelos visitantes, retratando a paisagem íntima, sob seu ponto de vista, sobre quais imagens do bioparque o entrevistado levaria - em caso de uma mudança amanhã.

“Imagem do lago, porque é uma parte do parque que transmite uma tranquilidade e além do que é um dos lugares mais bonitos do bioparque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Mais verde.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Os espaços verdes de convivência.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“O labirinto, porque eu brinquei muito quando criança e meu sobrinho pôde brincar agora; e o “leão”, que eu corria, de onde eu estivesse, para ver o rugido dele.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Lagoa dos macacos, por ser um dos lugares mais bonitos do parque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“O local que hipopótamo fica. Trata-se de memória afetiva” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Paisagem dos leões, pois é um animal que eu me identifico.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“De todos os animais, pois eles lembram a infância.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Local de contemplação uma área sombreada, com bastante árvores.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“O lago, é lindo.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Levaria a imagem da área onde localiza-se o lago, pois é uma paisagem singular.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A grama é sempre bem verde.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Lá na frente, a entrada. Tem que caminhar, não ver os animais primeiro.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“Dos macacos, da onça, dos animais. Onde está sendo reformado, muito bonito.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

“A entrada. Acho lindos aquele asfalto e muitas árvores ao lado. Todo o trajeto.” [sic] Funcionário do Bioparque Zoobotânico.

Através das respostas pode ser observado como o BioPZ foi e ainda continua sendo importante para os visitantes no tocante à memória afetiva. Também durante as entrevistas dos visitantes, funcionários e permissionários, foi possível verificar um forte vínculo identitário com o lugar. No BioPz, entre os permissionários existem pessoas que trabalham no local há mais de vinte anos, e relatam que não se veem fazendo outra coisa, que ali é o seu Lugar, o oposto da cidade grande, que não é o seu Lugar, devido ao barulho, poluição e temperaturas altas.

Os relatos evidenciam a identidade que temos com a Paisagem, a nossa ligação, o poder de pertencimento, em que a paisagem nasce da interação dos elementos: (a) um objeto - um espaço geográfico qualquer e (b) um sujeito - o observador - os homens: o cultural e o sensível.

Quanto à paisagem desfigurada, o questionamento aos entrevistados tem a intenção de suscitar que estes indivíduos venham mencionar os elementos das paisagens que lhe chocam mais, tanto negativos quanto positivos.

“A área que dá acesso ao rio Poty e algumas jaulas antigas dos animais que ainda há no bioparque.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Queimadas.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“O espaço do estacionamento que está sendo construído sem a preservação das árvores.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“O hipopótamo sozinho. É triste.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Rio poti, uma parte que poderia ser utilizada pelo parque para lazer.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Muito mato no parque. Revelam um descaso da gestão.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“A lagoa seca na entrada, que antigamente ficavam os macacos. Pois esse local marcou minha vida.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Das pumas, acho o ambiente pobre e abandonado.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Mobiliário danificado, sem conservação, influenciando na estética do local.” [sic] Visitante do Bioparque Zoobotânico.

“Área onde dá acesso ao rio Poty, pois poderiam revitalizar aquela área que está isolada.” [sic] Permissionário do Bioparque Zoobotânico.

Nesta parte das entrevistas podemos observar que muitos dos relatos acerca das paisagens negativas, estão relacionados às antigas jaulas, assim lembram de algo negativo, tristeza em relação aos animais.

4.3 Território: Organização, funções socioeconômicas e impasses no ordenamento do território do BioPZ

Resgatando as ideias centrais da concepção de Território proposta por Bertrand e Bertrand (2007), o Território está relacionado à entrada socioeconômica, apresentada pelo processo de artificialização do ambiente, ou seja, o uso antrópico direto ou indireto. A análise do Território como recurso, relacionado à perspectiva de poder já discutida na Geografia possibilita compreender o papel que os diversos agentes sociais desempenham (ou desempenharam) no processo. Acredita-se que diversas ações e decisões atinentes ao meio ambiente são influenciadas por

questões políticas, ou seja, por relações de poder.

Bertrand e Bertrand (2007), não percebem a paisagem separada do território, de modo que usam o termo paisagem-território ou território-paisagem, ou seja, os agentes modificadores da paisagem. Neste sentido, dentro do Bioparque e durante a pesquisa foi possível observar de perto a questão dos territórios e seus agentes e interesses. Entre os agentes ativos do território, pode-se destacar;

- Consórcio Bioparque Piauí: Gestão privada - Administração - Funcionários e empreendimentos: Conta com a operação e manutenção do Parque Zoobotânico pelo período de 35 anos. Em relação aos empreendimentos podemos citar; as trilhas ecológicas, estacionamento, praça de alimentação com restaurantes e lanchonetes, banheiros públicos, áreas para piquenique, aluguel de bicicletas, passeio de pedalinho na lagoa, espaço para a prática de Hipismo e tiro ao alvo com flechas;
- Polícia Militar Ambiental - O Estado do Piauí: Competência em zelar pela execução da legislação ambiental estadual e federal no território do Estado, executar o policiamento e a fiscalização ambiental, com o objetivo de prevenir e reprimir o cometimento de infrações e crimes contra o meio ambiente, conta com um prédio dentro do Bioparque;
- IBAMA - Governo Federal: Os animais que compõem o plantel possuem procedência variável como processos licitatórios do IBAMA, remanejamento de outros zoológicos, doação, ou apreensão realizada por órgãos ambientais;
- Semar - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Governo do Estado, trabalho de fiscalização e acompanhamento dos serviços da concessionária. Com a finalidade de que se atinja o objetivo principal dessa parceria, uma revitalização e modernização do zoo, adequando sua estrutura ao modelo de bioparque, priorizando as condições de bem-estar dos animais e preservando toda a biodiversidade existente, atendendo também a sua função como Unidade de Conservação;
- Permissionários - Trabalhadores dos boxers - alimentação e lanches. Alguns dos permissionários trabalham no BioPZ há mais de vinte anos, e mesmo com as mudanças de gestão ainda continuam com a permanência no local, segundo agora as diretrizes

da gestão da concessionária;

- Visitantes.

5. Considerações Finais

Em relação ao GTP, o trabalho mostrou que o referido método contribui para analisar as singularidades e representações paisagísticas, detectar os problemas e conflitos existentes e o grau de vulnerabilidade e responsabilidade da ação antrópica sobre o espaço geográfico, para planejar estratégias que visam conter, reverter ou amenizar os impactos existentes.

Nesse sentido, sua função no presente trabalho foi relançar a pesquisa ambiental sobre bases multidimensionais, no tempo e no espaço, quer seja no quadro de disciplinas ou mesmo em formas de construção da interdisciplinaridade.

O uso pertinente dos procedimentos da pesquisa contribuiu para a obtenção de relatos da formação histórica, caracterização dos aspectos físicos do ambiente, análise das inter-relações dos elementos naturais (Geossistemas) com a população humana, entre visitantes, funcionários e permissionários, a organização dos territórios (práticas econômicas e a atuação das esferas públicas e privada dentro do BioPZ) e as novas configurações da paisagem local.

Assim, a paisagem do sistema GTP, no estudo de caso do BioPZ, é uma construção subjetiva ao sujeito, a partir dos valores socioculturais por ele apreendidos no decorrer da vida, sendo mais uma noção do que um conceito, como comumente é abordada por outras concepções geográficas. É, ao mesmo tempo, uma construção processual, pois é edificada a partir das relações cotidianas do sujeito em uma escala de tempo, tendo, portanto, sua análise alicerçada nas percepções e lembranças, simbologias materiais e imateriais, e identidades alheias.

Considera-se que o estudo demonstra a complexidade e a dinâmica do BioPZ dentro dos estudos do GTP. Além de contribuir com o papel acadêmico e servir como subsídio a outras pesquisas científicas, com vistas à melhoria da qualidade de vida e ambiental, o que possibilitará melhor planejamento e gestão coerente das áreas verdes, assim como do Bioparque Zoobotânico em Teresina/PI.

6. Referências Bibliográficas

ABREU, C. P. **Valorização da botânica no Parque Zoobotânico de Teresina**. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário UNINOVAFAPI. Teresina, 2018. Disponível em: https://assets.uninovafapi.edu.br/arquivos/old/arquivos_academicos/repositorio_Biblioteca/arquitetura/20182/VALORIZAÇÃO%20DA%20BOTÂNICA%20NO%20PARQUE%20ZOOBOTÂNICO%20DE%20TERESINA.pdf Acesso em: 12 set. 2021

BERTRAND, G.; BERTRAND, C. **Uma geografia transversal e de travessias: o meio ambiente através dos territórios e das temporalidades**. Tradução: Messias Modesto dos Passos. 1. Ed. Maringá: Massoni, 2007.

BERTRAND, G.; BERTRAND, C. Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico. **Raega-O Espaço Geográfico em Análise**, v. 8, 2004.

FONSECA, E. C.; SILVA, Y. B. Inovações na implementação da Base Nacional Comum Curricular: uma análise sobre o Bioparque da Amazônia. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 15, n. 3, p. 217-228, 2020.

LOPES, L. G. N. **Geossistema, território e paisagem: o caso da Reserva Biológica de Sooretama**. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, p. 185. 2011. Disponível em: https://ape.es.gov.br/Media/ape/PDF/Disserta%C3%A7%C3%B5es%20e%20Teses/Geografia/UFES_PPGG_LUA_NA_GASPAR_NASCIMENTO_LOPES.pdf Acesso em: 13 set. 2022.

LUCENA, M. M. A. de; FREIRE, E. M. X. Análise Integrada da Paisagem por meio do método GTP (Geossistema/Território/Paisagem) em um Complexo Serrano do Semiárido brasileiro. **Gaia Scientia**, v. 8, n. 1, p. 306-325, 2014.

MENDONÇA, F. Geografia socioambiental. **Terra Livre**, v. 1, n. 16, p. 113-132, 2001.

OLIVEIRA, A. L. de. Educação ambiental no parque ecológico de Goioerê. **Relatório Final do Projeto de Iniciação Científica**. Universidade Estadual de Maringá, 2001.

PASSOS, M. M. dos. O GTP bertrandiano transladado para a realidade da Geografia brasileira. **Geosul**, v. 36, n. 80, p. 17-42, 2021.

PASSOS, M. M. dos. O Modelo GTP (Geossistema–Território–Paisagem) Como trabalhar. **Revista Equador**, v. 5, n. 1, p. 1-179, 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/Valdinar%20Junior/Downloads/4274->

[15531-1-PB%20\(1\).pdf](#) Acesso em: 13 set. 2022.

PASSOS, M. M. dos **O GTP: Geossistema - Território - Paisagem. Um Novo Paradigma?**. In: EGAL - Encuentro de Geógrafos de América Latina, 12., 2009. Montevidéu. Anais [...]. Montevidéu: 2009. v. 1. p. 246-272.

ROSOLÉM, N. P. ARCHELA, R. S. Geossistema, território e paisagem como método de análise geográfica. **VI Seminário Latino-Americano de Geografia Física II Seminário Ibero-Americano de Geografia Física**, Universidade de Coimbra. Disponível em [www. uc. pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema1/nathalia](http://www.uc.pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema1/nathalia), 2010.

SILVA, J. L. **Os desdobramentos e conflitos da criação do Parque Estadual Ilha do Cardoso sob a ótica do modelo GTP (Geossistema – Território- Paisagem)**. 2014. xxi, 183 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/122229> acesso em 14 set.2023.

TERESINA, 2002. **Plano de manejo do parque de Zoobotânico de Teresina: relatório 01**. Disponível em: <http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wp-content/uploads/2021/07/Parque-Zoobot%C3%A2nico-Plano-de-Manejo-2002.pdf> Acesso em: 13 set. 2022.

VIANA, A. I. G. **Análise Geoambiental dos Parques Urbanos de Teresina**, Piauí. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal Do Piauí. Teresina, p. 118. 2018.